

К АРХИТЕКТУРЕ ХРАМОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА

Нурметов Умид

Ургенчский Государственный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6364842>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 марта 2022 г.

Утверждено: 10 марта 2022 г.

Опубликовано: 14 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Хорезм,

. VII – пер. пол. VI вв. до

н.э. ,

Древние хорезмийцы ,

Тигра, Ефрата, Ганга,

Нила,

Хорезм – одна из уникальных историко-культурных областей Узбекистана, которая с античного периода по сравнению с другими областями (наравне с Бактрией), отличалась высоким уровнем развития градостроительства и архитектуры. Так, уже в кон. VII – пер. пол. VI вв. до н.э. на данной территории наблюдаются традиции глинобитного и сырцового домостроительства¹, привнесенного бактрийскими земледельцами. Следует отметить, что архитектура древнего Хорезма по сравнению с другими регионами отличалась высоким профессиональным уровнем. В данном развитии архитектуры сыграли роль такие факторы, как благоприятные политические условия, высокая степень

АННОТАЦИЯ

Хорезм – одна из уникальных историко-культурных областей Узбекистана, которая с античного периода по сравнению с другими областями (наравне с Бактрией), отличалась высоким уровнем развития градостроительства и архитектуры.

развития ирригации, международные связи, наличие централизованной власти - для организации больших работ (иригационных, строительных, оборонных и т.д.). Высокоразвитая материальная культура предполагает высокое развитие духовной культуры в различных ее проявлениях. Так, религия сыграла важную роль в развитии древней архитектуры данного региона. Древние хорезмийцы поклонялись огню, концентрировавшемуся вокруг Митры – бывшим главным богом древних хорезмийцев, а также культу умирающей и возрождающейся вновь природы, восходящей к религиям древних народов, населявших долины Нила, Тигра, Ефрата, Ганга². В Хорезме этот культ был связан с Амударьей - одной из великих рек земного шара,

¹ Хорезм в истории государственности Узбекистана. – Ташкент: Изд-во «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти», 2013. – С. 20.

² Снесарев Г.П. Там же, с. 205.

которая также как и Нил для Египта, являлась основой жизни данного региона. В I в. н.э. в Хорезме происходит т.н. религиозная реформа, связанная с распространением «зороастрийского канона»³. Именно с этим регионом исследователи связывают возникновение «Авесты» и здесь наблюдаются первые примеры раннего зороастризма.

Можно предположить, что в первоначальной структуре древних городов не только Узбекистана (Еркургана в Согде, Кюзелигыра в Хорезме), но и в целом Востока, храмы (независимо от их посвящения) были одной из характерных черт их внутренней структуры⁴. Разнообразие культов и верований древних хорезмийцев нашло отражение в бытовании различных типов культовых сооружений. Некоторые из них играли роль крупных культовых центров какой-либо округи, другие предназначались для отправления семейных обрядов. О разнообразии культов в последней трети I тыс. до н.э. свидетельствуют несколько храмовых объединений и 4 культовых центра: Кой-Крылганкала (храм плодородия - бразман), Калалыгыр-2 (посвященный культу умирающей и воскресающей природы), Гяур-3 (храм плодородия) и Елхарас (для отправления культа реки). По мнению ученых, «храмы и храмовые объединения могли появиться в Хорезме, скорее всего, только в

ахеменидский период»⁵. Цель данной статьи – раскрыть с архитектурной точки зрения особенности их возведения, делая особый акцент на их планировочных и объемно-пространственных решениях.

По иерархии и типологии храмовую архитектуру Хорезма подразделяют на городские или региональные культовые центры (Койкрылган-кала, Калалыгыр-2, Гяур-3 и Елхарас, Айбуйир-кала, Таш-Кирман-Тева), квартальные или городские храмы («храм огня» на Топраккале⁶, Джанбаскале), а также дворцовые (во дворце на Топраккала) и домашние святилища (в жилом доме на Джанбаскале)⁷. В этом ряду культовые центры занимают особое положение, предназначавшиеся как для проведения непосредственно культовых ритуалов, так и для выполнения торговых (Калалыгыр-2), астрономических, погребальных и политических функций (Койкрылган-кала)⁸. Такая многофункциональность способствовала тому, что центры включали помимо самого храма и храмового участка, другие сооружения (к примеру, жилые строения на Елхарасе и Калалыгыре-2). Своеобразие

³ Калалы-гыр 2: Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н.э. /Отв. Ред. Б.И. Вайнберг. – М.: Восточная литература, 2004.–С. 242.

⁴ Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – Ташкент: УМЭД, 2008. – С. 79.

⁵ Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н.э. Отв. ред. Б.И. Вайнберг. – М.: «Восточная литература», 2004. – С. 237.

⁶ Рапопорт Ю.А. Династический центр Хорезма II-III вв. – Топрак-кала (традиции и связи) // Городская среда и культура Бактрии-Тохаристана и Согда (IV в. до н.э. – VIII в.н.э.). – Ташкент, 1986. – С. 96.

⁷ Нурмухамедова Ш.З. Закономерности и стилевые особенности архитектуры Узбекистана античного периода. – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2018 г. – С. 192.

⁸ Булатов М. Архитектурная гармония и космос // Творческое наследие народов Средней Азии в памятниках искусства, архитектуры и археологии // ТД научной конференции. 26-29 мая 1985 г. Дальверзин-тепе. – Ташкент, 1985. – С. 29-32.

таких центров в Хорезме – расположение храма внутри огражденного священного участка и сама форма этого участка – равнобедренный треугольник с дугообразным «волнистым» основанием (на Калалыгыр-2), круглая форма (Койкрылган-кала и Гяур 3), прямоугольная (на Елхарас), планировка которых была подчинена совершению культовых ритуалов.

Строительные приемы и материалы. На примере культовых центров можно пронаблюдать высокий уровень развития строительной деятельности. Так, в Западном сооружении на Елхарасе, который трактуется как культовое, были использованы кирпичи высокого качества – из хорошо промешанной выдержанной глины. В архитектуре Хорезма чаще по сравнению с другими регионами, использовался аллювиальный целинный песок, не требовавший предварительной обработки и выполнявший дренажные функции⁹ (к примеру, песчано-пахсовая или песчано-кирпичная кладка в цоколях). Так, в качестве раствора наравне с глиняным, использовался и песок¹⁰. Характерно сочетание кирпичной и пахсовой кладки (на Койкрылган-кала). Из необожженной глины готовились декоративные или «фигурные» кирпичи (для оформления верхних частей зданий), а также кирпичи специальной

трапецевидной формы, т.н. клинчатые для выкладки сводов и арок, возводившихся методом «поперечных отрезков» (на Елхарасе). Большая роль в отводилась и дереву (в сооружении жилых и подсобных помещений на Калалыгыр-2), и не только для перекрытий, но также и для возведения стен. Для украшения храмов использовалась монументальная живопись и скульптура. В интерьерах встречаются фрагменты сюжетной живописи: сцены всадников разных размеров на лошадях (на Калалыгыр-2), наличие многокрасочной росписи геометрического и растительного характера, раскрашенной антропоморфной скульптуры (на Елхарасе).

Планировочные и композиционные особенности. К одним из первых наиболее почитаемых храмов (Фробак или Хурдад) относится храм на Таш-Кирман-Тепе (VII-VI вв. до н.э.)¹¹, где помещался один из главных огней Хорезма¹². Расположенное в геометрическом центре 2-х метровой платформы храм огня состоял из 3-х блоков. Центральное помещение 1-го блока, где находился священный огонь, было окружено подсобными помещениями; 2-ой блок состоял из открытых дворов в обводе коридоров, где также возжигались огни.

⁹ Беттс А.В., Ягодин В.Н., Ходжаниязов Г.Х. Археологические изыскания в древнем Ташкырманском оазисе // Археологические исследования в Узбекистане 2004-2005 гг.: Изд-во «Фан» АНРУз. – Вып.5. – С. 60.

¹⁰ Древности Южного Хорезма // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. – М., 1991. – Т. XVI. – С. 86.

¹¹ Helms S. Excavations in the Tash-K'irman Oasis of Ancient Chorasnia 1995-97. – Circle of Inner Asian Art SOAS. Newsletter, issue 8. L., 1998. – P.6.; Helms S., Yagodin V.N. Excavations at Kazakl-i-Yatkan in the Tash-K'irman Oasis of Ancient Chorasnia: a Preliminary Report. – Iran, vol. XXXV. L., 1997. – P. 47-49.

¹² Беттс А.В., Ягодин В.Н. Археологическое изучение Ташкырман-тепе // Археологические исследования в Узбекистане 2001 г. – Ташкент, 2002. – С. 43-47.

Исследователи интерпретируют памятник как «региональный религиозный центр всей лежащей к востоку от Аму-Дарьи части Хорезма»¹³. Памятник **Койкрылган-кала** (IV-III вв. до н.э.) имела круглую форму плана (диаметром 44,4 м и высотой 10 м), в котором нижние этажи, состоявшие из 8 помещений (2 – вытянутых по главной оси и 6 – перпендикулярно им), предназначались для «особых культовых целей, а в верхних...производились культовые церемонии»¹⁴. Эти церемонии проходили на т.н. центральной площадке. Было выяснено, что пропорции плана зависели от «построений, основанных на величине пролетов сводов»¹⁵. Также это сооружение, окруженное двойным кольцом крепостных стен, по мнению ученых, является древней обсерваторией. Для основного здания была характерна крестообразная планировка, сочетавшаяся с определенной символикой астрального характера, а точнее – «с солнечным культом»¹⁶, что свидетельствует о том, что в древности «появлению определённых созвездий на небе,

движению солнца и луны отводилась особая роль»¹⁷.

Культовое здание на **Елхарасе** (IV в. до н.э.) было прямоугольной формы размерами 48x36 м. В планировке здание было симметричным и разделено на 2 половины (восточную и западную) системой меридиональных помещений с одним общим залом-двором, с наличием в каждой из половин трех залов. То есть, план был четко разделен на две части — ядро из двух взаимопересекающихся коридоров одинаковой ширины (по 3,60 м) и пристроенной к нему северной части. Это была так называемая «крестообразная планировка», особенность которой состоит в том, что «два взаимно перпендикулярных, одинаковой ширины помещения пересекаются в геометрическом центре плана»¹⁸. Здание отличалось богатой внутренней отделкой с наличием очажных и «предвходных» ниш во всех залах, связанных с обрядом очищения. Рядом с Западным находилось Восточное сооружение дворцового характера с крестообразным принципом планировки. Отклонение Западного здания от центральной оси (на 21,6°) совпадало с отклонением Койкрылган-калы, что «обеспечивало ориентацию на одну из самых ярких и почитаемых на древнем Востоке звезд — Фомальгаут»¹⁹, культ которой был связан с божеством водной стихии и

¹³ Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). – М.: «Восточная литература», 2000. - С. 268.

¹⁴ Кой-Крылган-кала – памятник культуры древнего Хорезма. Отв. ред. С.П. Толстов, Б.И. Вайнберг. – М.: «Наука», 1967. – С. 40.

¹⁵ Лапиров-Скобло М.С. О некоторых приемах построения формы сводов в древнем Хорезме // Культура и искусство древнего Хорезма. – М., 1981. – С. 244.

¹⁶ Рапопорт Ю.А. Некоторые вопросы сложения зороастрийской погребальной обрядности (по археологическим данным), с. 8; История народов Узбекистана под ред. А. Аскарлова. – Ташкент, 1992, т. I. – С. 27.

¹⁷ Богомолов Г.И. К вопросу о верованиях и культовых местах Ферганы // Роль города Маргилана в истории мировой цивилизации. Материалы Международной конференции, посвященной 2000-летию юбилею города Маргилана. – Ташкент-Маргилан, 2007. – С. 96.

¹⁸ Древности Южного Хорезма, с. 141.

¹⁹ Там же, с. 150.

мудрости. Согласно мнению исследователей данного памятника, Елхарас был возведен «для отправления культа реки, от которой зависела жизнь всего оазиса, расположенного в ее низовьях»²⁰

Государственный культовый центр **Калалыгыр-2** (IV в. до н.э.- II в. до н.э.) отличается от предыдущих памятников тем, что на его территории расположены несколько одновременно построенных культовых объектов, размещение которых было непосредственно связано с проведением культовых ритуалов. Интересно отметить, что эти ритуалы проходили в двух местах – в сакральной части, т.е. на территории самой крепости (для жрецов) и в публичной части (для прихожан), которой служила входная часть в виде пандуса и в которой специально для этого была организована «акустическая среда». Форма крепости была необычной – равнобедренный треугольник (с длиной боковых стен 195 м) с дугообразным основанием, в очертании которого исследователи (на северо-восточном участке) видят символ хаомы – священного для иранцев растения.

Монументальным было круглое здание – храм, расположенный в укромном месте и окруженный помещениями с сырцовыми и каркасными стенами (приспособленный в дальнейшем под дахму). Центральное место в храме (диаметром 24 м и предполагаемой высотой 12 м) с входной овальной башней занимал прямоугольный зал, вокруг которого располагались сегментовидные комнаты. Помещение

²⁰ Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н.э., с. 238.

круглого храма было доступно ограниченному кругу лиц, так как в него «попадали через небольшой парадный айван, к которому подводила система помещений с довольно узкими проходами»²¹. Такой тип храма считают иранским «бразманом» и сопоставляют его с индийским брахманом²². То есть, можно предположить, что в культовом центре были два основных сооружения – это т.н. бразманы – круглый храм и массивные ворота, связанные с культом плодородия.

Культовое здание на **Гяур 3** (IV в. до н.э.- II в. до н.э.) также было традиционным храмом: круглой формы с внешним диаметром 25 м и внутренним – 19 м. Планировка храма совпадала с планировкой круглого здания на Калалыгыр-2: «как и там, стены-хорды делят все здание на ряд сегментовидных помещений, обрамляющих центральный прямоугольный зал»²³. В последнем находилось квадратной формы монолитное сооружение, служащее основанием для жертвенника с огнем. То есть, подобная планировка соответствовала иранским традициям храмовой архитектуры с ориентацией по четырем сторонам света и трехчленной структурой. Исследователи считают это здание храмом, связанным с культом

²¹ Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н.э., с. 17..

²² Топоров В.Н. О брахмане. К истокам концепции. — Проблемы истории языков и культуры народов Индии. М., 1974.

²³ Вайнберг Б.И. Основные итоги раскопок круглого здания на Гяур-кале 3// Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н.э. Отв. ред. Б.И. Вайнберг. – М.: «Восточная литература», 2004. – С. 247.

плодородия, обслуживавшего весь окружающий район. Как было отмечено выше, культовые центры имели разную форму плана и тщательно продуманную планировку. К примеру, ориентация памятников относительно звезд (Елхарас) или обращение на север, где, по представлениям иранцев, находился ад (на Калалыгыр-2). Но в

первую очередь планировочные особенности были связаны с проведением культовых ритуалов, с мировоззрением самих строителей. И культовые центры Хорезма античного периода дают возможность проследить процессы их формирования и развития, определить в их строительстве определенные закономерности.